

GENDER EQUALITY AS A CONDITION AND RESULT OF INCREASING WOMEN'S SOCIAL ACTIVITY

Maksimova Lyudmila Alexandrovna

Director of the Institute of Psychology of the Ural State Pedagogical University, Ph.D., Associate Professor,

**Mirzazhonova Eleonora Topvoldieva,
Nazhmetdinova Mavlyuda Mamasodikovna**

Senior lecturer at Fergana State University.

e.mirzajonova@gmail.com,

m.m.najmetdinova@pf.fdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203947>

ARTICLE INFO

Received: 08th May 2024

Accepted: 15th May 2024

Online: 16th May 2024

KEYWORDS

Gender, gender equality, mentality, gender culture, gender studies, gender identity, sexual identity, masculinity and femininity, sexual differences.

ABSTRACT

This article discusses issues of gender equality. As a system of knowledge, gender is a complex of socio-philosophical, sociological, political science, psychological, cultural and other theories that analyze the development of male and female identity and subjectivity, the position of women and men in society, the system of male dominance, the formation of normative connections between "male" and "feminine" in a certain culture.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН

Максимова Людмила Александровна

Директор института психологии Уральского государственного педагогического университета, к.п.н., доцент,

**Мирзажонова Элеонора Топволдиевна,
Нажметдинова Мавлюда Мамасодиковна**

Старший преподаватели Ферганского государственного университета.

e.mirzajonova@gmail.com,

m.m.najmetdinova@pf.fdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203947>

ARTICLE INFO

Received: 08th May 2024

Accepted: 15th May 2024

Online: 16th May 2024

KEYWORDS

Гендер, гендерное равенство, менталитет, гендерной культуры, гендерные исследования, гендерная идентичность, половая идентичность, маскулинность и

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы гендерного равенства. Как система знаний гендер представляет собой комплекс социально-философских, социологических, политологических, психологических, культурологических и других теорий, анализирующих развитие мужской и женской идентичности и субъективности, положение женщины и мужчины в обществе, систему мужского доминирования, формирования нормативных связей «мужского» и «женского» в определенной культуре.

*фемининность, половые
различия.*

Развитие Узбекистана, реализующего собственную стратегию, рассчитанную до 2026 года, характеризуется переходом от национального подъема к периоду процветания, в ходе которого осуществляются различные экономические и социальные проекты посредством сотрудничества с международными организациями. Как отмечал Президент Мирзиёев Ш.М. на торжественной церемонии, посвященной 31-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан, в стране создаются все условия для того, чтобы молодежь и женщины могли учиться, приобретать профессию, развивать свои способности. Это свидетельствует о стремлении государства и общества к социальному и гендерному равенству [1].

Проблема гендерного равенства и её решение в узбекском обществе имеют свою специфику, обусловленную особенностями исторического развития, национальной культуры и религии, образа жизни, традиций, нравственных ценностей и менталитета. Заимствование опыта других (развитых) стран в решении этой проблемы позволяет двигаться к достижению реального гендерного равенства, учитывая взаимосвязь общего и особенного как в этих странах, так и в своей стране. Понятно, что абсолютное гендерное равенство как идеал вряд ли достижимо в любой из стран по ряду объективных и субъективных причин. Различия между полами в силу биологии и физиологии объективны, и, тем не менее, стремление к его достижению отражает уровень развития общества и культуры, (в особенности гендерной культуры), в целом. Развитие гендерной культуры, как разрешение противоречия между, с одной стороны, необходимостью повышать социальный статус женщин в современном обществе для достижения целей устойчивого развития, что может сопровождаться трансформацией сознания личности, ее системы ценностей и моральных установок, и с другой - желанием сохранить свою национальную идентичность, является условием и результатом повышения социальной (образовательной и интеллектуальной) активности женщин.

Современные гендерные исследования внесли значительный вклад в понимание и реформирование многих сторон общественной жизни, включая законодательную, управленческую, информационно-образовательную деятельность. Значимым направлением этих исследований является меняющийся статус женщины в современном обществе. Актуальные проблемы и тенденции развития семьи, изменение ролей женщины и мужчины в обществе, с одной стороны, привлечение внимания к личности, человеку, изучение его субъективной реальности и индивидуальности – с другой, обуславливают повышение интереса к проблемам психологии мужчины и женщины и гендерного равенства с учетом специфики современного общества.

Следует отметить, что в последнее время в науке и практике все чаще встречаются понятия «гендер», «гендерная идентичность» вместо привычных «пол» и «половая идентичность». Однако, понятие «гендер» довольно многозначное культурологическое понятие, которое обозначает целый комплекс явлений. Это и распределение ролей и функций между мужчинами и женщинами в обществе, и соотношение их социальных

статусов, а также существующие в культуре представления о сущности и признаках маскулинности и фемининности [2, с.276].

Как система знаний гендер представляет собой комплекс социально-философских, социологических, политологических, психологических, культурологических и других теорий, анализирующих развитие мужской и женской идентичности и субъективности, положение женщины и мужчины в обществе, систему мужского доминирования, формирования нормативных связей «мужского» и «женского» в определенной культуре. Гендерная система общества - совокупность взаимосвязанных институтов и организаций, с помощью которых социально, идеологически и организационно строятся взаимоотношения между женщиной и мужчиной, отношение общества к проблемам пола, формируется реальная половая неравенство или равенство, осуществляются завоевания, реальное утверждение и гарантии прав, свобод и обязанностей женщин и мужчин, обеспечиваются реальные возможности их самореализации в соответствии с достигнутым уровнем гендерной культуры [3, с.230].

Гендер как система практики охватывает все формы практической деятельности по гендерным преобразованиям. К ним относятся практика эмансипации как вхождение в среду (систему), где доминирует мужское начало, участие обоих полов как равных в принятии решений, в формировании гендерных стратегий и соответствующих им политик, создании гендерного права. Такая практика развивается как в международном, так и в национальном масштабах. Гендерная проблематика в международных отношениях: анализ теории гендера и гендерных исследований [4]. Очевидно, что отличия женской и мужской психологии, прежде всего, основываются на генетических особенностях. Но при этом нельзя не учитывать и социально-исторические факторы, которые уже на протяжении многих столетий развития человечества накладывают свой неизгладимый отпечаток на различия в поведении мужчин и женщин: правила и нормы поведения, социальные роли, постулаты ответственности и др. Таким образом, влияние социально-исторических аспектов оказало решающее воздействие на психологию поведения двух противоположных полов. Половые различия (мужское-женское) существуют на генетическом, морфологическом, физиологическом, психологическом и социальном уровнях. Половые различия способностей и черт личности зависят как от биологических, так и от социальных, культурных, этнических факторов.

Закономерно, что социальные, экономические и политические перемены естественным образом приводят к изменению общественного и индивидуального сознания, проявлениями которого являются гендерная идентичность личности и система представлений о той или иной гендерной позиции (роли). Это, в свою очередь, способствует более успешной адаптации личности в обществе, что является необходимым условием эффективного функционирования общества как единой социальной системы в целом [2, с.277].

Анализ происходящих в Узбекистане преобразований позволяет сделать вывод, что эти аспекты, действительно, находят свое воплощение в жизни социума. Благодаря усилению роли женщин и девушек в построении и управлении государством и обществом, а также акцентированию внимания главы государства на расширение их политических прав, повысилась их общественная активность, что подкрепляется

политическими и правовыми решениями. Подписанные Узбекистаном международные документы являются неотъемлемой частью комплекса нормативно-правовых актов, направленных на защиту интересов женщин, усиление их позиции в семье и в обществе в целом. Необходимо отметить, что идея «социально ориентированного государства» актуализирует проблемы пола-гендера.

Почти половина населения Узбекистана – женщины, многие из которых за свою социальную активность заслуженно награждены различными государственными наградами. Основным фактором обеспечения роста общественно-политической активности женщин является сочетание образования и воспитания, что осуществляется посредством: расширения сотрудничества между учебными заведениями и государственными организациями; формирования духовного мировоззрения молодых девушек, не ограничивающегося культурными объектами (кинотеатр, театр, музей и т. д.), и обеспечения их участия в общественно-политических мероприятиях, то есть повышения активности в обсуждениях; обеспечения активного участия женщин в проводимых в стране реформах и формирования чувства причастности девушек к происходящим в обществе событиям.

Велика также роль институтов гражданского общества в обеспечении прав и свобод женщин и повышении их социальной активности. Негосударственные общественные организации, представляющие интересы различных групп и слоев, в настоящее время являются важным институтом современного гражданского общества. Через широкое вовлечение женщин в такие организации достигается реализация прав и свобод, обеспечивая тем самым их прямое и косвенное участие в управлении государством и обществом. Работу, проводимую с женщинами можно разделить на два направления:

Первое - повышение социальной активности женщин, работающих в образовательных учреждениях, совершенствование работы по обеспечению их активного участия в проводимых в нашей стране реформах является одним из важных факторов развития нашей страны. Эта задача может быть выполнена только путем дальнейшего совершенствования деятельности Совета по женским вопросам в образовательных учреждениях. В частности, следует обратить внимание на повышение экономических и правовых знаний женщин в образовательных учреждениях, усиление профилактики правонарушений и преступности, обеспечение соблюдения правил этикета.

Второе – работа с девушками-учащимися образовательных учреждений, включающая в себя следующие задачи: организацию мероприятий по сотрудничеству семьи, махалли и образовательного учреждения; повышение активности студенток в образовательных учреждениях через кружки «Қизларжон» и содержательную организацию их досуга путем вовлечения их в различные секции; улучшение правовых знаний обучающихся, системная подготовка к семейной жизни, формирование навыков по взаимоотношениям между супругами и другими членами семьи; качественную организацию услуг психологов в образовательных учреждениях.

В целях системного продолжения проводимых в стране реформ по защите прав и законных интересов женщин, повышению их экономической, социальной и

политической активности, охране здоровья, обучению профессиям и обеспечению занятости, широкому привлечению к предпринимательству, социальной поддержке нуждающихся женщин и обеспечению гендерного равенства, а также последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций в Узбекистане принята и последовательно реализуется Национальная программа по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022–2026–2026 годы.

References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвящённой 31-й годовщине государственной независимости РУ. <https://www.xabar.uz/jamiyat.01.09.2022.g>.
2. Игорь Кон: Мужчина в меняющемся мире. Издательство: Время, 2009 г. Серия: Диалог. С.276-277.
3. Берн Ш. Гендерная психология. М.: Прайм-Еврознак, 2004. С. 230.
4. Гендерная проблематика в международных отношениях: анализ теории гендера и гендерных исследований. <https://articlekz.com/article/16327>
5. Актуальность профессионально-психологической диагностики в условиях цифровизации образования. VIII Махмутовские чтения. Интеграция региональной системы профессионального образования в европейское пространство. Сборник научных статей Международной научно-практической конф. Казань, 27–28.09.2021. Изд: Казанский федеральный университет.
6. Mirzajonova, E. T. (2022). Gender equality as a condition and result of increasing the social activity of women. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 13, 1-4.
7. Mirzajonova, E., & Kiselev, S. (2020, October). AGE-RELATED DIFFERENCES IN VISUAL OBJECT RECOGNITION IN CHILDREN. In *Psychophysiology* (Vol. 57, pp. S38-S38). 111 RIVER ST, НОВОКЕН 07030-5774, NJ USA: WILEY.
8. Мирзажонова, Э. Т. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛУГ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ, НА БАЗЕ МАХАЛЛИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(20), 108-116.
9. Мирзажонова, Э. Т. (2023). ЖЕНЩИНЫ В РОЛИ КОНСУЛЬТАНТОВ-МАСЛАХАТЧИ-НОВЫЙ ТИП ЛИДЕРА КАК УЧИТЕЛЯ, ПОМОЩНИКА, ТРЕНЕРА. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(8), 38-44.